

**O`QUVCHILAR TARBIYASIDA BO`SHLIQNI TO`LDIRISHDA
MAKTAB BA OILA HAMKORLIGI**

Toshboyeva Farida Abduxalilovna

*Denov tadbirkorlik va pedagogika institute "Boshlang`ich ta`lim metodikasi"
kafedراسi mustaqil tadqiqotchisi*

Anatatsiya: Ushbu maqola muallif tomonidan bugungi kundada dolzarb muammolardan biri umumiy o`rta ta`lim maktablarida tahsil olayotgan o`quvchilari orasida tarbiyasi og`ishgan bolalar bilan ishlashda oila bilan hamkorlikni takomillashtirishga bag`ishlangan. O`quvchilar tarbiyasida oilaviy munosabatlarning ta`siri haqida so`z brogan.

Kalit so`zlar: Ta`lim, tarbiya, munosabat, oila, hamkorlik, milliy tabiya, avesto, ta`sir.

Insoniyat tarixi yaralibdiki har bir millat va elatning o`z urf-odatlarini, qadriyatlarini, o`ziga xos turmush tarziga ega. Shu jumladan o`zbek xalqining ham urfu-odatlarini qadriyatlarini asrlar osha bizgacha yetib kelmoqda. Shulardan biri oila qurishga oid bo`lgan urf-odatlarimizdir. Oila jamiyatimizning muqaddas bo`g`ini bo`lib, xalqimiz bosib o`tgan tarixiy jarayonlar oila, qo`ni- qo`shni, jamoa, madaniyatning shakllanishiga asos solib, asrlar davomida an`analar, urf-odatlar, udumlar avloddan-avlodga o`tib, oila muqaddas maskan tushunchasining paydo bo`lishiga olib keldi.

Tarbiya masalasi ona qornidan boshlanishi, oila va maktabgacha ta`lim muassasalarida davom ettirilib, umumta`lim maktablarida izchil amalga oshirilishi jamiyatda buyuk ajdodlarimizga munosib vorislar yetishib chiqishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Bizga ma`lumki o`quvchilarni tarbiyalashda eng qadimgi davlardan hozirgi kungacha turli hil medot va usullardan foydalanilgan. Eng qadimiy

va o`tmishdagi dinlarning eng kuchlilaridan biri zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo`lgan " Avesto"da bolalar ta`lim-tarbiyasiga oid qiziqarli ma`lumotlar berilgan. " Avesto"da ta`kidlanadiki,bilim va tarbiya hayotning eng muhim tirgagi bo`lib hisoblanadi.Har bir yoshni shunday tarbiyalashki,u avvalo yozishni o`rganish asosida bilim olish kerak,so`ngra esa odob-axloqi bilan yuksak pog`onaga ko`tarilsin deb yozib qoldirilgan.

Hazrat Navoiyning"Agar oghosen,shoxsen sen"sozlari bizni go`yo farzandlarimiz tarbiyasidan ogoh bo`lishga chorlayotgandek. Tarbiya masalasi baland-parvoz so`zlar bilan hal etilmaydi,bizdan mustahkam iroda,tizimli hamkorlik,qat`iyat,doimiy nazorat,ibrat talab etiladi.

Yoshlarni ona Vatanga,oilaga,mustaqil g`oyalariga muhabbat va sadoqat,milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat qilish ruhida tarbiyalashda oilaviy muhitning roli juda katta.

Prezidentimiz shavkat Mirziyoyev ta`kidlaganidaek"Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo`lsa,uning joni va ruhi ma`naviyatdir.Biz yangi O`zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz,ikkita mustahkam ustunga tayanamiz.Birinchisi-bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot.ikkinchisi-ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma`naviyat".

O`zbek xalqining ulug` allomalaridan biri Abu Rayxon Beruniy asarlarida yosh avlodga bilim berishning turli yo`llari va vositalari haqida tushunchalar berilgan bo`lib,ularni mustaqil fikrlaydigan,yangilik yarata oladigan qilib tarbiyalash xususida to`xtalib o`tgan.

Bola maktab ostonasiga qadam qo`yunga qadar oiladagi olti,etti yillik hayoti mobaynida dunyoqarashi,xarakteri shakllanadi.Bola tarbiyasi maktab bilan oilaning birgalikdagi vazifasi ekanligini tan olgan holda,bu jarayonda oila birinchi darajali tarbiyachi ekanligini nazarda tutish lozim. Oila

o`quvchilarimizning birinchi tarbiya maskanidir ,unda ota direktor bo`lsa,ona tarbiyachi hisoblanadi..

Oilada yoshlarning bo`sh vaqtlarini unumli tashkil etish,ularni aqliy va jismoniy mehnat orqali tarbiyalash,milliy va umuminsoniy qadriyatlar mushtarakligi vositasida milliy ong va g`ururni shakllantirish,o`zligini anglashda oila,millat,Vatan oldidagi burchi va vazifalariga ma`suliyatini oshirish,ularning dunyo qarashi,turmush tarzi,o`y va fikrlaridan ogoh bo`lish har bir ota-onaning,mutasaddi davlat va jamoat tashkilotlari faoliyatining asosiy yo`nalishlaridan biriga aylanib qolishi kerak.

Hozirgi globallashuvdavrida o`quvchilar o`zlariga turli axborotlarni to`g`ridan –to`g`ri qbul qilib oliniyotganligi sababli tarbiyasida salbiy harakatlarning paydo bo`lishiga olib kelmoqda.Hech bir ota-ona farzandining giyohvand bo`lishini,o`g`irlik qilishini yoki jinoyatchi bo`ladi deb tarbiya qilmaydi lekin o`zlari bilmagan xolda oiladagi o`zaro munosabatlari,etishmovchilik,ota yoki onaning ichkilikka berilishi bola tarbiyasiga salbiy ta`sirini ko`rsatadi.Bunday harakatlarni ko`rib o`sayotgan bola albatta men ham shu ishni qilsam bo`larkan degan fikrga kelishi tayin.Bunday bolalarning xulqida albatta og`ishish bo`ladi.Pedagoglarning kuzatishi bo`yicha bunday bolalar o`ziga o`xshagan bolalarni turli sinfda o`qishidan qatiy nazar bir-birovlari bilan o`rtoq bo`lishini kuzatishgan.

Ba`zi ota-onalar bolasini tarbiyalayotgan vaqtida to`liq buysunishni talab qiladi va natijada buning aksi nomoyon bo`ladi.agar bolani tushunmay,doimo urishib,ta`na qilinsa,bolada surinkali psixik zo`riqish,alamzadalik,agressiv xulq-atvor shakllanishi mumkin.Bola ota-onasidan etarlicha e`tabor,muhabbat olmasa,ota-onasi bilan munosabatlari yaxshi bo`lmasa,o`ziga ishonmaydigan bo`lib,ichki noto`liqlik hissi shakllanib boradi.Lekin ba`z iota-onalar bu haqda o`ylab ham ko`rmaydi.

Xulosa qilib aytganda yoshlarimiz ta`lim - tarbiya asosida voyaga etkazishda milliy an`analar va buyuk ajdodlarimizning bizga qoldirgan qimmatli o`gitalari az qotadi. Yoshlarni milliy tarbiya asosida tarbiyalsh, vatanga sadoqat, mehr-oqibat hislatlarini singdirish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoyev. Vatanimiz taqdiri va kelajagi yo`lida yanada xamjixat bo`lib. qat`iyat bilan harakat qilaylik.-T.: O`zbekiston, 2017. B21
2. Karimov I.A. Barkamol avlod O`zbekiston taraqqiyotining poydevori.- T.: "Sharq", 1997, 53-b
3. Karimov I.A. Ma`naviy yuksalish yo`lida. T.: "O`zbekiston" 1998, 78-b.
4. O`zbekiston Respublikasi xalaq ta`limi vazirligining Ilmiy –metodik jurnali 2021. № 1. WWW.xtjurnali.zn.uz
5. Mahalla-mustaqil yurt tayanchi/B. Jo`rayev. C. Tursunov.- Toshkent: "Muharrir" nashriyoti, 2012. 252b.

Avesto-tarixiy-adabiy yodgorlik.-T.: "Sharq" NMAK, 2001, 3-20-betlar